

VISÃO DE ESPECIALISTAS SOBRE O FUTURO DO MAINFRAME E SUAS IMPLICAÇÕES PARA OS NEGÓCIOS

Reinaldo Ferreira Santos Junior ¹, Paulo Cristiano de Oliveira²

¹ Faculdade de Tecnologia Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Cidade A.E. de Carvalho, São Paulo – SP, Brasil, reifsjunior@gmail.com.

² Faculdade de Tecnologia Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Cidade A.E. de Carvalho, São Paulo – SP, Brasil, oliveirapco@hotmail.com.

RESUMO. Todos utilizamos o mainframe diariamente e muitas das vezes nem nos damos conta disso. Estamos em contato a todo o momento com essa plataforma, utilizamos o mainframe indiretamente através de nossos smartphones com os aplicativos de banco e caixas eletrônicos. Toda transação bancária que realizamos em nossos smartphones passa por um mainframe, outra forma de utilizar um mainframe é através de compras de passagens aéreas via smartphone também passamos por um mainframe. Mas porque uma plataforma tão usual em nosso dia a dia é pouco tratada em centro acadêmicos e não está em grandes de cursos de tecnologia. Esse artigo apresenta um estudo de caso exploratório a respeito de perspectivas sobre o futuro do mainframe e suas implicações para os negócios. Participaram do estudo dez especialistas em mainframe. Os resultados apontam que dificilmente o mainframe será substituído a priori pelas organizações e que novas tecnologias, como o computador quântico, ainda está distante de substituir um mainframe.

Palavras-chave. *Mainframe, Computador Quântico, Lei de Moore, Negócios.*

ABSTRACT. *We all use the mainframe daily and often don't even realize it. We are always in touch with this platform, we use the mainframe indirectly through our smartphones with banking and ATM applications. Every banking transaction we make on our smartphones goes through a mainframe, another way to use a mainframe is through smartphone ticket purchases we also go through a mainframe. But because such a common platform in our day to day life is scarcely dealt with in academic centers and is not in technology course grids. This article presents an exploratory case study about perspectives on the future of the mainframe and this implication to business. Ten mainframe specialists participated in the study. The results indicate that the mainframe is unlikely to be replaced a priori and that new technologies such as the quantum computer are still far from replacing a mainframe.*

Keywords. *Mainframe, Quantum Computer, Moore's Law, Business.*

1. INTRODUÇÃO

O *IBM Dictionary Of Computing* define "mainframe" como "um computador grande, em particular um computador ao qual outros computadores podem ser conectados para que possam compartilhar recursos (IBMa,2019). Mainframe são servidores projetados para realizar bilhões de transações por dia de uma forma rápida e com o maior nível de confiabilidade e segurança. Os mainframes são computadores com alto desempenho e grande capacidade de memória (RAM) e processadores que processam bilhões de cálculos e transações em tempo real (on-line) ou em lote (batch). Os mainframes são bastante utilizados para banco de dados comerciais, servidores de transações e aplicativos que necessitam escalabilidade, confiabilidade, compatibilidade e segurança são os seus maiores valores (IBMb, 2019).

Muitos confundem um Mainframe com um Supercomputador que tem alguns pontos distintos, pois os mainframes utilizam a sua capacidade de processamento para grandes quantidades de carga de trabalho e processar milhões de transações diárias por dia como em um exemplo de um banco, onde as transações, já os supercomputadores concentram seu poder de processamento em executar simulações, resultados estratégicos ou prever padrões de climáticos e seus efeitos (COMPUTADOR PORTUGUÊS, 2019).

No mundo atual uma violação de dados pode custar muito para uma empresa e pode chegar a uma média de 3,92 milhões de dólares e sem contar que sua reputação pode ficar muito prejudicada por anos (IBMc, 2019). A IBM Security juntamente com o *Ponemon Institute* lançaram em 2019 o *Cost of a Data Breach Report* que com base em entrevistas com mais de 500 empresas ao redor do mundo que sofreram ataques de violação de dados entre Julho de 2018 a Abril de 2019 mostra que no Brasil uma violação de dados na área financeira pode chegar a custar a uma empresa 9,4 milhões de reais. Por isso a segurança em um mainframe é imprescindível o serviço mais seguro do IBM z14 oferece 100% de criptografia dos dados de aplicativos, serviços de cloud e dos dados de banco de dados. A utilização de softwares para proteger a cloud e os dispositivos móveis como o *IBM Secure Service Container* que utiliza uma tecnologia inviolável orquestrada por *kubernetes*, o *z/OS Connect* que tem o acesso seguro para ambientes cloud e dispositivos móveis e o *IBM mobileFirst Platform* que integra de seus dados sociais, cloud e *back-end* de forma segura em seus dispositivos móveis (IBM SECURITY, 2019).

Foco principal do artigo e discutirmos o futuro do mainframe que é uma tecnologia que foi lançada pela IBM em 1964 com o *System/360* que foi o primeiro mainframe, que muitos pensaram que iria morrer com o desenvolvimento da tecnologia, com o passar do tempo o avanço da tecnologia muitos softwares e hardwares entraram para a lista de extinção e com o mainframe não foi diferente. Atualmente os mainframes continuam em produção e o seu último lançamento foi no dia 12/09/2019 com o z15 que vem mostrando em suas configurações uma capacidade enorme de processamento em relação ao seu antecessor z14.

Neste estudo perguntamos qual será o futuro do Mainframe com as novas tecnologias que vem surgindo como *cloud*, *containers*, *kubernetes*, *blockchain* e *machine learning*. Esse é o intuito desse artigo, trazer uma visão geral da plataforma e qual poderá ser o seu futuro, juntamente com as novas tecnologias e linguagens de programação considerando o ambiente de negócios, a partir da visão de especialistas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na fundamentação teórica serão apresentados conceitos relacionados à evolução do mainframe, a Lei de Moore, física quântica e computação quântica, conforme apresentado a seguir.

2.1 A EVOLUÇÃO DO MAINFRAME

A primeira geração de mainframes foi criada em 1954 com o IBM 705 e foi criado especificamente para uma empresa, era um computador que não se adaptava as necessidades do cliente, foi projetado somente para trabalhar com dados comerciais o 705 era utilizado para analisar dados para determinar a localização ideal para uma loja, simulação de uma refinaria de petróleo, relatórios de controle de produção de inventário e poderia criar a folha de pagamento de 50.000 funcionários com várias deduções.

A entrada de dados no IBM 705 era em fita magnética, mas a entrada poderia ser realizada por um leitor de cartões perfurados ou por instruções especiais, no console do operador. (IBM, 2019).

Em 1964 a IBM faz o anúncio do *System/360* desde o desenvolvimento do 701 em 1952 os computadores não tinham uma base eletrônica. Seu processamento de dados eletrônico que ofereceu um preço acessível aos usuários, o novo sistema permitia que as empresas pudessem integrar seus aplicativos de processamento de dados em um único sistema. O *System/360* possibilitava 19 combinações de velocidades através de seus processadores centrais e memória graduada também tinha comunicação integrada que possibilitou o acesso remoto independente da distância. O *System/360* teve a sua capacidade de comunicação interna aumentada em até 248 terminais de transmissão de dados e com comunicação simultânea com outro computador. Os circuitos do mainframe *System/360* teve seus circuitos combinados de perto por módulos de cerâmica de meia polegada e com a nova (SLT) *Solid Logic Technology* o menor processador poderia ser realizado 33.000 adições por segundo. Com o início de uma era de micro miniaturização começando a tecnologia monolítica resultante nas indústrias nos anos 70 (IBM, 2019).

Figura 1 – System360

Fonte: IBM, 2019

Em 1970 a IBM lançou o *System/370 Model 145* que tinha um *chip* bipolar de 128 *bits* totalmente monolítico. Era composto de silício ao invés da tecnologia de núcleo magnético que havia sido a base para as memórias de computadores. Em 1978 a IBM lança seu *chip RAM* de armazenava 64K de *bits* de dados em 1982 foi anunciada pela IBM um *chip* experimental com capacidade de armazenar 288.000 *bits* e em abril de 1984 foi produzido um *chip* de um *megabit*. O *chip* continha 1.048.576 *bits* de informação. Essas melhorias foram fundamentais para os dispositivos eletrônicos que eram usados nos mainframes, após o aumento no número de circuitos lógicos em um *chip* logo houve um aumento no número de conexões feitas entre eles (IBMo, 2019).

Figura 2 – System/370 Model 145

Fonte: IBM, 2019

Houve avanços no mainframe não somente em microeletrônica, mas também em inovações em arquitetura do processador e programação com uma grande importância. Para deixar os mainframes mais produtivos foi inserido um outro processador, o sistema operacional foi fundamental para guiar os processadores a realizar um trabalho onde pudesse se ocupar todos os processadores, caso um ou mais processadores fossem desligados para manutenção o restante permanecia trabalhando (IBMo, 2019).

Em setembro de 1990 a IBM realizou um grande anúncio o seu novo mainframe *System/390* abrangendo a nova família de novos processadores IBM *Enterprise System/900* esses processadores eram refrigerados de duas maneiras, 10 modelos refrigerados a ar e 8 modelos refrigerados a água. O *System/390* utilizava tecnologia de fibra óptica, criptografia/descriptografia integrada para os dados confidenciais entre outras inovações acerca de memórias e circuitos (IBMp, 2019).

Figura 3 – System/390

Fonte: IBM, 2019

A IBM ainda acredita no potencial de seus mainframes juntamente com a maioria de seus clientes, por ser uma máquina segura e com uma alta potência industrial sempre estaria em demanda. Então a IBM começou uma nova renovação em seu mainframe com tecnologias novas, reduzindo seus preços e criando um suporte para padrões de código aberto como Linux. Seus processadores utilizavam menos eletricidade e ocupavam menos espaços e eram mais baratos que processadores bipolares e utilizam a tecnologia *Complementary Metal Oxide Silicon (CMOS)* (IBMp, 2019).

Através de uma segurança e um alto poder de computação os benefícios e vantagens estimularam o aumento da demanda por mainframes.

Em meados de 1991 o mainframe era algo que não se dava muitos créditos nessa mesma época foi declarado a morte do mainframe, mas em 1992 o aumento na capacidade de computação dos mainframes foi de 30% ao ano, os que haviam previsto que em 1996 o mainframe iria morrer voltarem atrás com a sua previsão (IBMq, 2014).

A proliferação de usuários e aplicativos de computação em rede *e-business* impulsionaram o crescimento de mainframes nos últimos anos, a IBM lançou o IBM *eServer zSeries 900* que tinha como função auxiliar os clientes a aproveitar melhor o seu poder e também foi o primeiro mainframe curado do zero com o *e-business* em sua principal função. O mainframe foi totalmente reinventado e criado para lidar com demandas imprevisíveis do comércio eletrônico, permitia que servidores operem em uma única caixa. O z900 trabalhava em conjunto com o sistema operacional z/OS que foi projetado para ter uma conectividade de alta velocidade a redes e aos sistemas de armazenamento, alta escalabilidade, o z900 permitia que seus clientes tivessem um aumento em seu desempenho e conectividade. Tinha uma capacidade de executar milhares de servidores virtuais em um único *frame* (IBMp, 2019).

Com as muitas atualizações proporcionadas pelo mainframe seus clientes foram levados ao futuro, através das tecnologias, pesquisas e inovações que produziram mais de 7.000 patentes ativas todas relacionadas a função do mainframe. Em 2015 houve mais um passo para essa inovação com um projeto que durou anos e custou mais de U\$ 1 bilhão de investimento a IBM lança o mainframe z13, que foi desenvolvido para empresas governamentais com tendências em dispositivos mobile, análise e nuvem. Seu poder de processamento acelera a percepção em tempo real e protege as transações para minimizar a exposição ao cliente e riscos de ameaças cibernéticas (IBMp, 2019).

Figura 4 – IBM eServer zSeries

Fonte: IBM, 2019

Em permanente evolução os mainframes da IBM continuaram ganhando espaço no mercado corporativo buscando inovação, segurança e resultados para seus clientes. O próximo passo da IBM foi a família *System Z* onde a incorporação de novas tecnologias foi adicionada. O primeiro da família *Z* foi o *z9* lançado em setembro de 2005 conta com o recurso de criptografia AES de 128 *bits* e também conta com a substituição de peças como processador e memória sem interrupção e perda de desempenho. Seu sucessor o *z10* foi anunciado no ano de 2008 com duas versões a *EC Enterprise Class* e *BC Business Class* sua criptografia AES de 192 e 256 bits possui o sistema de ponto flutuante assim como seu antecessor *z9* e suporte ao *z/VM LPAR*.

A linha *zEnterprise System* foi lançada de 2010 a 2012, seu primeiro lançamento foi o *zEnterprise 196* (*z196*), *zEnterprise 114* (*z114*) e *zEnterprise EC12* ambos eram servidores *System Z*, possuíam o IBM *zEnterprise BladeCenter Extension* (*zBX*) onde fornecia uma infraestrutura projetada para ter integração entre algumas aplicações e também havia o gerenciamento *zEnterprise Unified Resource Manager* (*zManager*) (IBMf, IBMg, IBMh, IBMi, 2019).

A evolução dos servidores continuava a crescer então surge a família IBM *Z* e seu primeiro mainframe *z13* lançado em 2015 foi um marco na nova era dos mainframes, pois foi desenvolvido para a nova era digital trazendo uma infraestrutura de TI que seja eficiente, segura, adaptável e integrada para as empresas. Esse mainframe executava mais de 30.000 transações por segundo e também 2.5 bilhões de transações por dia, sua disponibilidade de tempo de atividade era de 99,999% chegando a ficar em alguns casos a quase 0% de indisponibilidade. Pode ser utilizado o sistema operacional Linux a nível corporativo sendo ele confiável e robusto para cargas de trabalhos críticos (IBMj, 2019).

Em 2017 foi lançado o *z14* criado para ter uma plataforma aberta para a nuvem e com criptografia de 100% de todos os dados e incorporado a tecnologia de *blockchain* e *machine learning*. O *z14* oferece um tempo de resposta rápido e eficiente sendo ela 35% a mais de capacidade total e possui três vezes mais memória que os mainframes anteriores (IBMk, 2019).

Agora em setembro de 2019 foi lançado a última versão de mainframes o *z15* e em suas inovações estão a plataforma para cargas de trabalhos de missão crítica em um ambiente de *cloud* híbrida. Sua agilidade e segurança na implantação de *cloud* públicas, privadas e híbridas possibilita a hospedagem de aplicativos em *contêiner* para os tipos de *clouds* privadas e

híbridas. Além de contar com a tecnologia de *blockchain* o z15 conta a inovadora tecnologia de *IA Inteligência Artificial* (IBMI, 2019).

Com todas essas inovações que os mainframes vêm crescendo e até que ponto essa evolução irá chegar, será que em um dado momento ela irá se esgotar? Ou será que novas tecnologias irão assumir o seu lugar?

Na questão do esgotamento de recursos temos como uma base a “*Lei de Moore*” e uma tecnologia promissora que vem surgindo atualmente que são os computadores quânticos. A própria IBM lançou o seu computador quântico o IBM Q.

2.2 A LEI DE MOORE

Na verdade, não é realmente uma lei e sim uma previsão feita pelo engenheiro e um dos fundadores da *Intel Gordon Moore* em 1965 ditando o ritmo com qual a indústria de *chips* deveria evoluir. Segundo *Moore* ele afirmou que a quantidade de transistores de um *chip* deve dobrar a cada 18 meses, mantendo o seu custo e seu espaço, isso significa que o poder de processamento deve aumentar a cada 1 ano e meio, mas foi verificado que essa densidade de transistores iria dobrar a cada 2 anos e não como *Moore* havia previsto. Sendo assim o *chip* deve sofrer uma modificação bruta, mas o *chip* deve permanecer eficiente e capaz de realizar mais tarefas sem consumir mais energia (INTEL, 2019).

Em um relatório da ITS de 2015, diz que em 2021 os transistores dos processadores chegarão a um tamanho que não será mais viável a sua redução, nesse caso a indústria de *chips* deverá rever seus conceitos na evolução de seus *chips*. Uma das saídas para esse tipo de problema será reorganizar os seus transistores que hoje são de forma horizontal e podendo ser reorganizados na forma vertical conhecido como *chip 3D* (OLHAR DIGITAL, 2019).

Com esse ritmo de evolução dos *chips* todo o dispositivo que utiliza ou depende desse processamento computacional vem desvalorizando a cada dia mais rápido, a cada *chip* lançado a desvalorização dos anteriores fica cada vez mais rápida (OLHAR DIGITAL, 2019).

Outro problema e esse deve ser o maior de todos em nossos dispositivos seria por conta da física, pois até quando será possível reduzir os transistores que são implantados nos *chips*. Empresas como a *Intel* desde 2017 já previa que o silício não seria mais usado em seus processadores. Mas o problema desse tipo de *chip* seria a dissipação do calor onde as empresas teriam que desenvolver melhores formas para lidar com o calor, pois quanto maior a densidade de transistores a área de superfície disponível para evitar o superaquecimento é menor (OLHAR DIGITAL, 2019).

Algumas matérias-primas já estão sendo cogitadas para a substituição do silício, o *Massachusetts Institute of Technology (MIT)* já desenvolveu um chip utilizando grafeno com base, a IBM criou nano tubos de carbono para substituição do silício.

Essas novas tecnologias podem colocar em desuso a “*Lei de Moore*” e assim podendo ser construídos novos *chips* com mais eficiência e desempenho computacional (GUIZMODO BRASIL, 2019; TECMUNDO, 2019).

2.3 FÍSICA QUÂNTICA

Sabemos que a física clássica ou física newtoniana teve como principal objetivo descrever o movimento de algum objeto. Com o objeto de por exemplo descobrir a velocidade de um corpo em movimento, mas no decorrer dos experimentos os cientistas perceberam que em objetos muito pequenos as leis da física clássica não se aplicavam e a partir disso teve que ser criado uma nova teoria para objetos de tamanhos microscópicos então surge a física quântica.

A física quântica nada mais é que uma teoria, pois seus princípios (axiomas) servem para

descrever o comportamento desses objetos microscópicos. O intuito do artigo não é tratar em si de como funciona a física quântica, mas sim a computação quântica que poderá reger os nossos computadores mudando radicalmente a forma como os utilizamos (VIGNATTI; NETTO; BITTENCOURT, 2004).

2.3.1 COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

Os *chips* como conhecemos atualmente possuem dois estados ou *bits* são eles: 0 “desligado” ou 1 “ligado” binários, esses estados permitem que os nossos processadores efetuem os cálculos necessários para que os computadores operem.

Já os computadores quânticos possuem seus “*bits* quânticos” ou como são chamados de *qubits* não possuem somente 2 estados 0 e 1, mas sim uma infinidade de possibilidades entre 0 e 1, para manipular suas informações os computadores utilizam fenômenos mecânicos quânticos. Basta apenas uma pequena variação para que possa ocorrer uma mudança de estado e as operações possam ser feitas de uma única vez. Contudo com processadores quânticos os computadores e dispositivos podem aumentar o seu potencial e serem milhões de vezes mais poderosos que os computadores que vemos atualmente.

Os computadores quânticos podem ser a saída para estimular o desenvolvimento de novas tecnologias, sendo elas na área da saúde, *machine learning* para diagnosticar doenças antecipadamente, a criação de estruturas mais eficientes e estratégias financeiras para podermos ter um futuro melhor em relação a nossa aposentadoria.

A computação quântica possui 3 propriedades (IBMr, 2019):

- Sobreposição: são combinações de estados que podem ser descritas independente.

Um exemplo disso seria tocar duas notas musicais ao mesmo tempo, você escutaria uma sobreposição das notas.

- Emaranhado: é um fenômeno famoso no mundo quântico que descreve o comportamento de objetos totalmente diferentes do que vemos na mecânica clássica. São partículas emaranhadas juntas em um sistema que não podemos explicar usando a lógica clássica.

- Interferência: os estados quânticos podem sofrer interferências através do fenômeno chamado fase. Esse tipo de interferência pode ser entendido igual as interferências de ondas. Quando duas ondas estão em fase, isso significa que suas amplitudes se somam e quando estão fora da fase as amplitudes se cancelam (IBMs, 2019).

Talvez a computação quântica seja o futuro dos nossos computadores, mas será que ela irá substituir os mainframes em um futuro não muito distante, ou será que ela nunca será capaz de processar a quantidade de transações que um mainframe como o atual z15 processa.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Quanto aos objetivos, esta é uma pesquisa exploratória (GIL, 2008). A utilização do modo exploratório visa proporcionar maior familiaridade com o problema. Quanto aos procedimentos técnicos, esta pesquisa é um estudo de caso, pois envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2008). O intuito do estudo é fornecer elementos para a identificação de subsídios sobre o futuro do mainframe, a partir da visão de especialistas. Foi realizada pesquisa bibliográfica em materiais impressos, como livros e artigos, e também em materiais digitais. Após a revisão bibliográfica foi elaborado o roteiro de uma entrevista semiestruturada com 10 questões. A entrevista foi desenvolvida no modelo funil, onde se inicia com perguntas mais gerais e se aprofunda para perguntas mais específicas. Foram consultados 10 analistas

sendo eles desenvolvedores, arquitetos e até responsáveis pela área acadêmica de mainframes. O estudo foi aplicado para profissionais de uma única empresa por meio de uma plataforma digital onde podem ser alcançados especialistas não somente do Brasil, mas de vários países, como por exemplo, Estados Unidos da América, Índia, Alemanha e Holanda.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os entrevistados foram questionados acerca da tecnologia mainframe e qual será o seu futuro e se há tecnologias que podem lhe substituir. Foram entrevistados especialistas com os seguintes cargos: *Support, DevOps, Innovation Developer, Application Development, Architect, System Administrator, System Programmer, Z Skills Initiative, Automation and Integration e Client Architect* e para não expor seus nomes por questões éticas todos serão mencionados como “especialista” tendo em vista a apresentação dos resultados.

Inicialmente foram abordadas questões para verificar o alinhamento dos analistas referente à plataforma e uma dessas perguntas era “o que é um mainframe?” Para título de conhecimento e até mesmo um complemento das informações já citadas no artigo. Os especialistas convergiram que um “mainframe” é um computador robusto de com alta eficiência e de alta capacidade em lidar com altas cargas de volume de dados, realizando transações sendo rápido e seguro.

Em seguida, foi questionado aos especialistas o que se pode esperar dos próximos mainframes e suas tecnologias. As respostas convergiram que espera-se que ele seja mais amigável ao usuário final com uma interface interativa facilitando o seu uso e quem sabe agregando mais pessoas a plataforma, um fácil provisionamento dos serviços que alguns especialistas comparando com a nuvem, onde qualquer usuário pode provisionar os seus serviços e construir aplicações o que no mainframe é muito complicado devido ao seu nível de segurança que não permite esse tipo de solução. Esperam também novas tecnologias como o uso de *Natural Language Processing (NLP)*, Inteligência Artificial (IA) e um desenvolvimento em *Cloud* e carga de negócios para trabalho.

Sobre quais tecnologias podem substituir o mainframe, ficou claro que os especialistas acreditam que o mainframe não será substituído nem, mesmo pôr os computadores quânticos, pois são máquinas construídas para propósitos totalmente diferentes, apesar de que a computação quântica ainda está em seu estado inicial podendo surpreender a todos com suas novas possibilidades.

Os relatos dos especialistas são que o mainframe vem se refazendo a cada versão que é lançada, sua reformulação vem atendendo as necessidades de negócios de seus clientes, sendo cada vez mais flexível em relação à sua integração com novas tecnologias como *cloud, kubernetes, blockchain e contêiner*.

Entretanto, há especialistas que acreditam que provavelmente o mainframe possa ser substituído, mas em um futuro distante pela computação quântica, pois estamos em uma nova era da computação que vem evoluindo a cada dia mais. A falta de profissionais na área de mainframe também é um grande problema, pois as pessoas estão buscando novas tecnologias para trabalhar e o preconceito sobre a plataforma mainframe pode ser um problema no futuro. Mesmo com o avanço dos mainframes e suas novas tecnologias e ferramentas incorporadas como *nodejs, jenkins, git* no ambiente Z possa ser que os mainframes percam a sua supremacia para os computadores quânticos.

A computação quântica poderá um dia ser o substituto do mainframe quando ela for escalável e viável para as empresas, mas também os especialistas entendem que uma junção dessas tecnologias podem ser bem aproveitadas tirando o melhor de cada um e quem sabe podemos ter

um novo conceito de computação, mas isso é somente um pensamento que provavelmente seja inviável devido as nossas tecnologias no momento, mas é algo que podemos pensar para um futuro bem distante.

Sobre o questionamento sobre a “Lei de Moore” alguns especialistas procuraram não responder, por questão de conhecimento, mas alguns dizem que poderá afetar sim os mainframes, mas a empresa que trabalha com essa tecnologia já vem tratando desse assunto buscando novas tecnologias, e que por conta de confidencialidade não pode ser expressado em nossa pesquisa.

Perguntamos aos especialistas como uma opinião pessoal “qual seria o futuro do mainframe” tendo em vista as suas especialidades envolvidas na plataforma, e eles acreditam que cada vez mais os mainframes serão remodelados para atender as necessidades dos clientes e seus negócios, utilizando os aplicativos corporativos e mobile.

Os especialistas foram questionados sobre o que poderá mudar no mainframe com a chegada da inteligência artificial (IA) e *machine learning* (ML) e desde o mainframe z13 isso já vem sendo trabalhado podendo trazer um alto desempenho para o mainframe desenvolver o trabalho e reduzir quem sabe a mão de obra humana automatizando as tarefas, mas a quem diga que nada vai mudar inicialmente.

Para finalizar a pesquisa os especialistas responderam sobre novas tecnologias que podem ser incorporadas e alguns, por questão de confidencialidade, não puderam se pronunciar, mas entendem que a entrada de *Big Data* no mainframe pode ser uma aposta, e a inteligência artificial (IA), *machine learning* (ML) e *DevOps* poderão ser mais exploradas no contexto da tecnologia mainframe e no ambiente de negócios.

5. CONCLUSÃO

O objetivo deste artigo, juntamente com a pesquisa realizada com especialistas na área de mainframe, tem como intuito analisar o futuro da plataforma e possíveis tecnologias que possam alavancar, caso os componentes hoje utilizados nele venham a ficar obsoletos ou em desuso, devido a transformação digital que o mundo da computação vem sofrendo ao longo dos anos.

A partir da visão dos especialistas consultados, percebe-se que o mainframe ainda poderá permanecer no topo de sua classe de computadores realizando seu trabalho como nenhum outro computador até o momento pode realizar. O mainframe possivelmente continuará se remodelando e inovando a cada versão trazendo mais flexibilidade e interatividade para seus usuários, já temos tecnologias como o *Zowe* que vem mudando a forma de como acessamos o mainframe e que está em fase de testes, podendo inovar a forma como os especialistas poderão trabalhar nessa plataforma.

As limitações do estudo apontam que os resultados não podem ser generalizados, entretanto de tal modo, estaremos aguardando os próximos passos da plataforma mainframe e suas novas funcionalidades e quem sabe em um futuro bem distante podemos concluir realmente qual será o seu futuro e se os mainframes poderão ser substituídos. Os futuros estudos poderão abordar novas aplicações do mainframe, considerando a visão apontada pelos especialistas que participaram deste estudo. Por fim, ressalta-se que o intuito desse artigo, é trazer uma visão geral da plataforma e explorar quais serão os seus próximos passos juntamente com as novas tecnologias e seus impactos nos negócios, a partir da visão de especialistas.

REFERÊNCIAS

COMPUTADOR PORTUGUÊS (Brasil). **Diferenças entre Mainframe Computadores e supercomputadores.** [S. l.], 2019. Disponível em: <http://ptcomputador.com/FERRAGENS/MAINFRAMES/43167.HTML>. Acesso em: 18 set. 2019.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GIZMODO BRASIL. **IBM cria nanotubos de carbono para substituir o silício nos processadores do futuro.** [S. l.], 2015. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/tendencias/3657-conheca-o-grafeno-material-que-promete-substituir-o-silicio-na-fabricacao-de-componentes-eletronicos.htm>. Acesso em: 8 nov. 2019.

IBMa (USA). **IBM Mainframes:** "Mainframe" defined. [S. l.], 2019. Disponível em: https://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_intro.html. Acesso em: 18 set. 2019.

IBMb (USA). **What is a mainframe?:** Mainframes are computers. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://www.ibm.com/it-infrastructure/z/education/what-is-a-mainframe>. Acesso em: 18 set. 2019.

IBMc (USA). **Enterprise security:** Play the data encryption game. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://www.ibm.com/it-infrastructure/us-en/resources/z/data-encryption-challenge/desktop/index.html>. Acesso em: 18 set. 2019.

IBM SECURITY, PONEMON INSTITUTE (USA). **How much would a data breach cost your business?.** [S. l.], 2019. Disponível em: <https://www.ibm.com/security/data-breach>. Acesso em: 18 set. 2019.

IBMd (USA). **Mainframe:** Family tree and chronology. [S. l.], 2019. Disponível em: https://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_FT1.html. Acesso em: 4 nov. 2019.

IBMe (USA). **Mainframe:** Family tree and chronology 2. [S. l.], 2019. Disponível em: https://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_FT2.html. Acesso em: 4 nov. 2019.

IBMf (USA). **System z9 Enterprise Class System Overview.** [S. l.], 2019. Disponível em: <https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=0&uid=isg2ec7d035a3ff2962b85257021006d4631>. Acesso em: 8 nov. 2019.

IBMg (USA). **IBM System z10 EC and z10 BC Overview.** [S. l.], 2019. Disponível em: https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=tss1tc000024&mhsrc=ibmsearch_a&mhq=z10. Acesso em: 8 nov. 2019.

IBMh (USA). **IBM zEnterprise 196 Technical Guide.** [S. l.], 2019. Disponível em: http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247833.html?Open&mhsrc=ibmsearch_a&mhq=zEnterprise%20196. Acesso em: 8 nov. 2019.

IBMi (USA). **IBM zEnterprise EC12 (zEC12)**. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://www-01.ibm.com/servers/resourceLink/lib03060.nsf/pages/zEC12?OpenDocument>. Acesso em: 8 nov. 2019.

IBMj (USA). **IBM z13**: A revolução digital exige o melhor servidor. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/marketplace/z13>. Acesso em: 9 nov. 2019.

IBMk (USA). **IBM z14**: A confiança é a moeda da economia digital. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/marketplace/z14>. Acesso em: 9 nov. 2019.

IBMI (USA). **IBM z15**: A plataforma para cargas de trabalho de missão crítica em cloud híbrida. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/marketplace/z15>. Acesso em: 9 nov. 2019.

IBMm (USA). **705 Data Processing System**. [S. l.], 2019. Disponível em: https://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP705.html. Acesso em: 18 set. 2019

IBMn (USA). **Mainframes introduction 2**. [S. l.], 2019. Disponível em: https://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_intro2.html. Acesso em: 18 set. 2019.

IBMo (USA). **Mainframes introduction 3**. [S. l.], 2019. Disponível em: https://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_intro3.html. Acesso em: 18 set. 2019.

IBMp (USA). **705 Data Processing System**. [S. l.], 2019. Disponível em: https://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_intro4.html. Acesso em: 18 set. 2019.

IBMq (USA). IBM Mainframe 50 anos. **In 1991, Announced Death of Mainframe**. [S. l.], 2014. Disponível em: <http://ibmmainframe50anos.blogspot.com/2014/01/em-1991-o-mainframe-foi-dado-como-morto.html>. Acesso em: 9 nov. 2019.

IBMr (USA). IBM Q. **What is quantum computing?**. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://www.ibm.com/quantum-computing/learn/what-is-quantum-computing/>. Acesso em: 10 nov. 2019.

IBMs (USA). IBM Q. **What is quantum computing?: Quantum Properties**. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://www.ibm.com/quantum-computing/learn/what-is-quantum-computing/>. Acesso em: 10 nov. 2019.

OLHAR DIGITAL (Brasil). **50 anos da Lei de Moore: como uma regra ditou o avanço da tecnologia**. [S. l.]: Renato Santino/Marcelo Gripa, 2015. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/noticia/50-anos-da-lei-de-moore-como-uma-regra-ditou-o-avanco-da-tecnologia/47964>. Acesso em: 8 nov. 2019.

OLHAR DIGITAL (Brasil). **Transistores vão parar de diminuir, mas a Lei de Moore permanece válida**. [S. l.]: Renato Santino, 2016. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/noticia/transistores-va-parar-de-diminuir-mas-a-lei-de-moore-permanece-valida/60582>. Acesso em: 8 nov. 2019.

TECMUNDO (Brasil). **Conheça o grafeno, material que promete substituir o silício na fabricação de componentes eletrônicos**. [S. l.], 2010. Disponível em:

<https://www.tecmundo.com.br/tendencias/3657-conheca-o-grafeno-material-que-promete-substituir-o-silicio-na-fabricacao-de-componentes-eletronicos.htm>. Acesso em: 8 nov. 2019.

VIGNATTI, André Luís; NETTO, Francisco Summa; BITTENCOURT, Luiz Fernando. **Uma Introdução à Computação Quântica: Mecânica Quântica**. Orientador: Prof. Dr. Jair Donadelli Júnior. 2004. 86 p. Monografia (Bacharel) - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, Paraná, 2004. Disponível em: <http://www.ic.unicamp.br/~bit/arquivos/tg.pdf>. Acesso em: 18 set. 2019.